

POLAND

POLAND

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ В СТОМАТОЛОГИИ

Сейдуллаева Саёра Бекниязовна

Собирова Кумуш Бахридиновна

<< EURASIAN MULTIDISCIPLINARY UNIVERSITY >>

магистратура 1 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15751900>

Введение.

У большинства людей наблюдаются различные стоматологические проблемы, включая аномалии прикуса, деформации челюстно-лицевой области и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, которые могут быть следствием как вторичной адентии, так и врожденных нарушений. Последствия этих заболеваний можно эффективно устранить с помощью междисциплинарного подхода к лечению, который включает специалистов разных направлений: стоматологов-ортопедов, хирургов, терапевтов, гигиенистов, гнатологов, ортодонтот, а также, в некоторых случаях, неврологов и психологов.

Цель.

Одной из основных целей данного исследования является оценка значимости междисциплинарного подхода в лечении пациентов с ортопедическими заболеваниями. Особое внимание уделяется взаимодействию различных специалистов для достижения наилучших клинических результатов в долгосрочной перспективе. В исследовании анализируются клинические случаи, в которых ортопедические проблемы зубочелюстной системы требуют комплексного подхода.

Рассматриваются различные варианты, в которых взаимодействие специалистов разных областей позволило эффективно решать такие проблемы, как исправление прикуса, восстановление дефектов зубных рядов и лечение височно-нижнечелюстного сустава. Важно, чтобы выбор методов лечения был максимально индивидуализирован. Для правильного решения этих проблем следует учитывать не только локальные заболевания, но и их влияние на общее состояние пациента. Например, деформации челюсти могут быть связаны с нарушением функции височно-нижнечелюстного сустава. Для точной диагностики и выбора оптимального лечения необходима консультация специалистов, таких как ортопед, хирург и невролог. Междисциплинарный подход позволяет всесторонне оценить состояние пациента и выявить все его особенности. Важным этапом является составление индивидуального

плана лечения, который может включать в себя использование ортопедических конструкций, брекет-систем, съемных протезов, имплантов после тщательной диагностики состояния зубочелюстной системы и здоровья пациента. Такой подход помогает предотвратить ошибки, которые могут привести к рецидивам заболеваний или осложнениям.

Методика.

В междисциплинарном подходе большую роль играют современные технологии, такие как лечение каналов под микроскопом, 3D-сканирование, 3D-моделирование, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Эти методы позволяют точно диагностировать и планировать лечение. Современные методы протезирования и имплантации, а также инновационные ортопедические технологии значительно повышают эффективность лечения пациентов с ортопедическими проблемами в стоматологии. Важно отметить, что пациенты с такими проблемами часто испытывают психологический дискомфорт, связанный с внешним видом или функциональностью зубочелюстной системы. В таких случаях специалисты-психологи и психотерапевты, включенные в междисциплинарный подход, могут помочь снизить уровень стресса и беспокойства пациента, способствуя успешному завершению лечения.

Заключение.

Междисциплинарный подход является неотъемлемой частью эффективного лечения пациентов с ортопедическими и стоматологическими проблемами. Этот подход не только способствует улучшению результатов лечения, но и значительно сокращает сроки восстановления пациента. Внедрение междисциплинарного подхода в клиническую практику требует активного сотрудничества между специалистами разных областей, применения новейших технологий и индивидуального подхода к каждому пациенту. Эффективная работа команды специалистов способствует улучшению качества жизни пациента и снижению вероятности рецидивов заболеваний.

Список использованной литературы:

1. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Стоматология: учебник. — М.: МИА, 2020. — 816 с.
2. Курляндский В.А., Трефилов А.М. Ортопедическая стоматология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 512 с.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

3. Митронова Н.Д., Калинина Н.М. Гнатология. Современные подходы к диагностике и лечению дисфункции ВНЧС. — СПб: СпецЛит, 2019. — 240 с.
4. Левин М.М., Кисельникова Л.П. Ортопедическая стоматология: клинические рекомендации. — М.: МЕДпресс-информ, 2021. — 456 с.
5. Яковлев С.Н., Воронина И.В. Психологические аспекты стоматологического лечения. — М.: Логос, 2018. — 160 с.
6. Мазур И.П., Корнилова Н.В. Междисциплинарные подходы в комплексной реабилитации пациентов с патологией зубочелюстной системы // Современная стоматология. — 2021. — №3. — С. 45-50.
7. Slavicek R. The Masticatory Organ: Functions and Dysfunctions. — Vienna: GAMMA Medizin Verlag, 2011. — 380 p.
8. Okeson J.P. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. — 8th ed. — St. Louis: Elsevier, 2020. — 496 p.
9. Dawson P.E. Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design. — St. Louis: Mosby, 2007. — 648 p.
10. Misch C.E. Dental Implant Prosthetics. — 2nd ed. — St. Louis: Elsevier Mosby, 2014. — 1008 p.

